

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Жураев Нурбек Нуралиевич

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

OMON MATJON ASARLARINING LINGVOKULTURO USTIORT XUDUDIDA SUDUCHY CH'KMASI VA BERDAH K'UTARILMASINING Q'UYI YURA VAIOQORI PALEOZOY

QATLAMLARINING UGLEVODORODLARGA MAHSULDORLILIGI Q'UYIDA GI KONLAR MISOLIDA (ARSLAN, INAM VA Q'UYI SURGIL) LOGIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL